

MUSTAQIL O'ZBEKISTONDA BARKAMOL AVLODNI TARBİYALASHDA JISMONIY TARBİYANING O'RNI

Raxmonqulov Qodir Xushbaqovich

TTA Termiz filiali "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7742416>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston respublikasida sportni rivojlantirish orqali barkamol avlodni tarbiyalash va uning ahamiyati, barkamol avlod masalasi, jismonan sog'lom avlodning shakllanishi, jismoniy tarbiya va sportning davlat siyosatidagi o'rni haqida fikr va mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: barkamol avlod, jismoniy yuksalish, ma'naviy yetuklik, sport, jismoniy tarbiya, davlat siyosati, malakat tinchligi, sportni rivojlantirish.

O'zbekiston Respublikada mustaqillikning daslabki davrlarida yurtimizda dunyoning hech bir tajribasida uchramaydigan uch bosqichli sport musobaqalari – "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va "Universiada" tizimining yaratilishi o'quvchi va talaba-yoshlarning intellektual salohiyatli, yuksak ma'naviyatli avlod bo'lib tarbiya topishida muhim ahamiyat kasb etadi [1, 3-b].

Mamlakatimiz uchun barkamol avlod masalasi juda muhim omil bo'lgan, bu masala davlat siyosatida muhim hisoblangan. O'zbekistonda 2016-yil oxirlari va 2017-yil boshlaridan boshlab turli sohada tub islohotlar bo'lib o'tdi jumladan: Mamlakat prezidenti Sh.Mirziyoyev rahbarligida sportni rivojlantirish barkamol avlod tarbiyasi masalasi juda dolzarb masala qilib qo'yildi. Mamlakatda bir qator sport turlari jumladan O'zbekistonda futbolni rivojlantirish, Xalqaro kurash assotsiatsiyasini tashkil etish, tennisni rivojlantirish bo'yicha bir qator qaror va farmonlarning qabul qilinishi kelajagimiz poydevori bo'lgan o'quvchi-yoshlarning sog'lom, barkamol insonlar bo'lib voyaga yetishida dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda [1. 3 b].

Mamlakatda sport sohasiga tegishli qator qaror va farmonlar qabul qilindi, jumladan: "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish choratadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-sonli qarori, "O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash" haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 16 martdagi 148-sonli Qarori, "Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ-3306-sonli Qarori, "Suzish sport turini rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 maydagi 333-sonli qarori, "Sport turlari bo'yicha ixtisoslashgan maktab internatlari faoliyatini takomillashtirish" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 iyundagi 410-sonli Qarori, "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-sonli Qarori, "O'zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligini tashkil etish" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi PQ-3583-sonli Qarori, "Jismoniy tarbiya va sport sohasida tadbirkorlikni hamda hususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari" to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 28 martdagi 248-sonli Qarori, "Jismoniy madaniyat va sport to'g'risida" 2015 yil 4 sentyabrda O'zbekiston Respublikasining Qonuni, "O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti faoliyatini

tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 maydagi 331-sonli Qarori, "Jismoniy tarbiya va sport a'lochisi" ko'krak nishonini ta'sis etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 maydagi 332-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligining 2019 yil 28 martdagi N 4-mh buyruqlarini ta'kidlab o'tish o'rinlidir.[1, 4-b]. Biz ko'rib o'tgan ushbu qaror hamda farmoishlar barchasi barkamol avlodni jismonan yetuk farzandlarning shakllanishiga qaratilgan hisoblanadi. Mamlakatda sportning rivojlanishi uchun hamma shart sharoitlar mavjud bo'lib bu yoshlarning keying yillarda jahon arenalarida sovrinli o'rinlarni band etib mamlakat bayrog'ini ko'klarga ko'tarayotganligidan ham ma'lumdir. Mamlakatimiz aholisining 60 foizdan oshig'ini yoshlar tashkil etadi. Ularning ta'lim-tarbiya olishi, kasb-hunar egallashi uchun keng sharoitlar yaratilgan. Shu bilan birga, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni tashkil etish dolzarb masala hisoblanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo'lga qo'yish bo'yicha beshta muhim tashabbusni ilgari surib, uning ikkinchi bandi bu – yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirilgandir. Keyingi yillarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamdagi islohatlar har qanday davlat boshqaruv tuzilmasi bo'lsin, hoh sog'liqni saqlash, sport, ta'lim - qo'yingki, barcha jabhalarda ijobiy natijasini bermoqda. Ta'kidlash joiz, bugungi globallashuv davrida, dunyoda mafkuraviy kurash avj olgan sharoitda doimo ogoh, sezgir va ma'naviy uyg'oq bo'lib yashashimiz, eng katta boyligimiz bo'lmish yurtimizdagi millatlararo ahillik, o'zaro mehr-oqibat hamda hamjihatlik muhitini ko'z qorachig'idek asrash va mustahkamlash yo'lida olib borilayotgan ishlarimizning ma'no-mazmunini tushunib etishimiz lozim. O'sib kelayotgan yosh avlodni barkamol jismonan yetuk, vatanparvarlik va millatparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarb vazifadir.

Bu esa oilada va o'quv dargohlarida ta'lim hamda tarbiyaga e'tiborni kuchaytirishni taqozo etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan mazkur soha echimiga qaratilgan qator qonun hujjatlari imzolanib, farmon, qaror va farmoyishlar qabul qilinmoqda. Yoshlarni ta'lim-tarbiya jarayonlari jismoniy tarbiya va sport bilan chambarchas bog'liqligini hech kim inkor eta olmaydi. Shu tufayli mamlakatda jismoniy barkamollik masalasiga jiddiy etibor qaratiladi. Yurtimizda ma'nan etuk, dunyoqarashi teran, mustaqil fikrlovchi, e'tiqodi mustahkam, siyosiy-ma'naviy saviyasi hozirgi davr talablariga to'la javob beradigan barkamol avlodni kamol toptirishga hizmat qilmoqda. Inson mohiyati moddiyat va ma'naviyatning tutashuvida namoyon bo'ladi. Har bir shahs, har bir ijtimoiy guruh yoki toifa, har bir elat, millat va mintaqa halqlari o'z tabiati bilan yaratilgan. Zero, ma'naviyat va uni anglash masalalariga oqilona, konkret sharoitni hisobga olib yondashish- komil insonni tarbiyalashning yangi yo'llarini ochishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Daniyeva. Ya. Ch, Berdiyeva. X. K . Jismoniy tarbiya va sport fanidan nazariy va amaliy mashg'ulot materiallari. o'quv qo'llanma.Termiz-2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Jismoniy madaniyat va sport to'g'risida". 2015 yil 4 sentyabr

3. “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish choratadbirlari” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi PQ-3031-sonli qarori.
4. “O‘zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport davlat qo‘mitasi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash” haqida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 16 martdagi 148-sonli Qarori.
5. “Kurash milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 2 oktyabrdagi PQ-3306-sonli Qarori.
6. “Suzish sport turini rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 maydagi 333-sonli qarori.
7. “Sport turlari bo‘yicha ixtisoslashgan maktab internatlari faoliyatini takomil-lashtirish” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 iyundagi 410-sonli Qarori.
8. “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-sonli Qarori.
9. “O‘zbekiston Respublikasi jismoniy tarbiya va sport vazirligini tashkil etish” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi PQ-3583-sonli Qarori.
10. “Jismoniy tarbiya va sport sohasida tadbirkorlikni hamda hususiy sektorni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 28 martdagi 248-sonli Qarori.
11. “Jismoniy madaniyat va sport to‘g‘risida” 2015 yil 4 sentyabrda O‘zbekiston Respublikasining Qonuni,
12. “O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 3 maydagi 331-sonli Qarori.